

Aankondigingen

- Van 10 tot 14 augustus vindt het internationale congres *De geschiedenis van opvoeding, onderwijs en culturele overdracht* plaats. Opvoeding en scholing kunnen gezien worden als vormen van culturele overdracht, de overdracht van kennis, vaardigheden, normen en waarden. Enerzijds is de keuze voor opvoeden en school(type) vrij, anderzijds zijn er grenzen als gevolg van onder andere tijd, klasse en etniciteit. Tijdens het congres zal culturele overdracht in verband gebracht worden met politiek en religie, de invloed van het gezin en de familie, jeugdsubculturen. Daarnaast komen manieren van overdracht aan de orde: literatuur, orale tradities, pedagogische relaties, onderwijsmethoden.

Het congres vindt plaats op het adres van een van de organisatoren: de Vrije Universiteit in Amsterdam. De kosten bedragen ongeveer f400,-

inclusief maaltijden en drank, exclusief verblijfskosten. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Congresorganisatie, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

- Gelijktijdig met de landelijke campagne tegen kindermishandeling 'Over sommige geheimen moet je praten' opende de Vereniging tegen Kindermishandeling de *informatie- en advieslijn over kindermishandeling*, (06) 83 81. Ook de Kindertelefoon beschikte tijdens de campagne over een speciaal nummer voor advies over kindermishandeling, (06) 84 00. Hoewel deze lijnen veelvuldig zijn gebeld en duidelijk in een behoefte voorzagen, zijn ze nu om financiële redenen *gestopt*.

De Kindertelefoon beschikt inmiddels over een nieuw, gratis 06-nummer: (06) 04 32.

Welzijnsvoorzieningen voor allochtone jongeren

Dat de maatschappelijke kansen van allochtonen relatief gering zijn is nu wel bekend. Tegelijkertijd wordt allengs duidelijk dat gevestigde instituties zoals het onderwijs alléén niet in staat zijn deze achterstanden weg te werken. De overtuiging groeit dat ook vanuit andere sectoren voorzieningen nodig zijn waarmee achterstanden van allochtonen kunnen worden voorkomen en bestreden.

In de jaren 1988 t/m 1990 is daarom in de gemeente Tilburg een, door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geïnitieerd, ontwikkelingsproject uitgevoerd. Het project had als doel inzicht te verwerven in de manier waarop een lokale ontwikkeling op gang kan worden gebracht die leidt tot een blijvende positieverbetering van Turkse en Marokkaanse jongeren.

In *Een goed begin. Voorkomen en bestrijden van achterstand bij allochtone jongeren* worden de projectverantoringen beschreven.

De publikatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de ontwikkelde acties. Daarbij worden vier leeftijdsfasen onderscheiden: 0- tot 6-jarigen, 6- tot 12-jarigen, 12- tot 17-jarigen en 17- tot 25-jarigen. Per fase komen achtereenvolgens aan de orde: kernprobleem; acties, doelen en resultaten, en methodische leerpunten. Enkele voorbeelden van acties zijn: opvoedingsvoorlichting aan ouders, het 'spel- en boekenplan' (uitleen van boeken en spelmateriaal), het Opstap-project (stimuleren en ondersteunen van moeders bij de voorbereiding van hun kind op de basisschool), het betrekken van ouders bij de school, huiswerk- en leerling-

begeleiding, extra voorzieningen voor zij-instromers, en arbeidshulpverlening.

In het tweede deel van het verslag wordt ingegaan op de methodische leerpunten uit deel 1, die in een thematisch kader worden geplaatst. Uitgangspunt bij de voorgestelde aanpak is de 'totaalbenadering': het probleem moet in zijn context worden bezien, de activiteiten dienen op zoveel mogelijk deelreinen en op de gehele subgroep te zijn gericht. Daarbij dient een integrale werkwijze te worden gehanteerd: verschillende instellingen en voorzieningen werken samen aan de aanpak van de achterstanden. Deze samenwerking dient uiteindelijk uit te monden in de vorming van netwerken van organisaties.

Het boek geeft in het eerste deel een aardig overzicht van mogelijke vormen van achterstandsbestrijding. Het is jammer dat de beschrijving ervan zo summier is; een lijstje met namen en telefoonnummers van personen en instellingen waar nadere informatie verkrijgbaar is zou een welkome aanvulling zijn geweest. Het tweede deel is met name interessant omdat hier positieve en negatieve ervaringen op een rijtje zijn gezet; hiermee kunnen collega-wel-

zijswerkers hun voordeel doen als zij vergelijkbare activiteiten willen opzetten.

Door de auteur wordt nadrukkelijk gesteld dat de publikatie moet worden gezien als een eerste poging om de ervaringen met ontwikkelingswerk te beschrijven. Hopelijk wordt in een eventueel volgende publikatie meer duidelijkheid gegeven over aspecten als wie er precies met welke activiteit wordt bereikt en - minstens zo belangrijk - wie niet wordt bereikt en waarom. Andere vragen zijn: hoeveel tijd wordt er in totaal besteed aan overleg en blijft er nog tijd over om concreet aan activiteiten te werken? Wellicht wordt er ook te veel naast elkaar ontwikkeld op lokaal en landelijk niveau, zonder dat er veel duidelijkheid bestaat over de effecten.

Een goed begin. Voorkomen en bestrijden van achterstand bij allochtone jongeren van Cees van Baardewijk is verschenen in de grijze reeks (publikaties over het thema 0- tot 18-jarige allochtone kinderen), een uitgave van het Ministerie van wvc. Het boek telt 122 pagina's en kost f15,-. Bestellingen bij: Distributiecentrum DOP, (071) 35 25 00.

GEERT DRIESSEN

Jeugd in verpauperde binnensteden

Het boek *Jeugd en verpaupering* is het verslag van een internationale conferentie die het Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam (PPI) organiseerde toen het 45 jaar bestond. Het thema van de conferentie was 'de problemen van kansarme jongeren in verpauperde binnensteden'. Het boek bevat lezingen van onder anderen minister d'Ancona en wethouder Wildekamp, interviews met onder anderen de oud-burgemeester van New York Koch en onderwijssocioloog Dronkers, en een hoofdstuk over het PPI. De verschillende onderdelen worden in een inleiding en een slot-

hoofdstuk door Mieke Komen met elkaar verbonden.

Zoals met de meeste congressbundels, varieert ook de inhoud van *Jeugd en verpaupering* nogal wat kwaliteit en diepgang betreft. De vertegenwoordigers van de centrale overheid blinken uit in weinig concrete statements - d'Ancona: 'Ik geloof in partnership, samenwerking en allianties' - en oppervlakkige analyses. Koch vertolkt de stereotiep-Amerikaanse opvatting: 'Ik accepteer geen sociologische verklaringen als excuus voor anti-sociale of delinquente activiteiten. Ik geloof in de verantwoordelijkheid van het